

MOLIYANING AXLOQIY JIHLATLARI HAQIDAGI NAZARIYALAR

G’aniyev R.

Farg’ona davlat universiteti Iqtisodiyot

fakulteti 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: i.f.d., prof. **Mirzakarimova M.**

Moliya sohasiga bag’ishlangan ilmiy adabiyotlarda moliyaning axloqiy jihatlari yetarli e’tibor qaratilmagan. “Etika” haqiqatan ham keng mazmunli tushunchalar toifasiga kiradi, ular moliya bilan bog’liq bo’lsada, domenni nazariylashtirish doirasidan tashqarida hisoblanadi. Moliyaviy pufakchalar va avariya yoki masalan, moliyaviy firmalar ichida manfaatlar to’qnashuvining mavjudligi kabi muammolar zamonaviy moliyaviy nazariyada o’rganiladi. Axloq va moliya nazariyasi o’rtasidagi munosabatlarni yangi usulda qayta o’rganish zarur. Moliya nazariyasining tarkibiy tuzilishini umumiy darajada tadqiq qilib, moliya nazariyachilari ushbu holatning qonuniyligi nimaga asoslanganligi va qanday muammolarni hal qilish imkonini berishi haqidagi savollarga javob topishga harakat qilishmoqda. Moliyaviy nazariyada axloqiy tashvishlarning yo’qligi intizomning yashirin tabiatining mahsuli sifatida ko’rsatiladi va nihoyat, bu vaziyatni o’zgartirish mumkinmi, degan masala hal qilinadi. Bu borada nima uchun axloqiy masalalar moliyaviy nazariyada yo’qdek tuyuladi, degan mazmunda munozaralar mavjud. An’anaviy nuqtai nazar shundan iboratki, moliyaviy nazariya ilmiy masalalar bilan shug’ullanadi va shuning uchun ham normalar masalasini hisobga olmaydi. Bular, ta’rifga ko’ra, fan doirasidan tashqari chiqadi.

Ular o’rtasida bog’lanishni o’rnatishga urinishlarni, masalan, T.Kuhnning ilmiy inqiloblar tuzilishi haqidagi nazariyasida uchratish mumkin. Olimlar u ilmiy izlanishlarning 'normal' davrlari, deb atagan ushbu paradigm doirasida izlanishlar olib bordilar, bu fikr ushbu yo’nalishdagi barcha olimlar tomonidan tegishli asos sifatida qabul qilindi. Ularning vazifasi empirik kuzatuvlar va paradigmanning nazariy

bashoratlari o'rtasidagi nomuvofiqliklarning yechimini berishdir. Ushbu yondashuv jamiyat uchun muhim bo'lgan masalalarni hal qilishni anglatmaydi. Unga muvofiq, axloqiy mulohazalarni moliyaviy nazariya uchun ahamiyatsiz, deb hisoblash mumkin. Etika moliya kurslaridan mustaqil ravishda o'qitilishi mumkin. Ikki maydon o'rtasida hech qanday ko'prik kerak emasdek tuyuladi. Ushbu keng tarqalgan yondashuv, shubhasiz, moliyaviy amaliyotdagi axloqiy masalalarni nazariy jihatdan hal qilish yo'lida bir nechta muhim imkoniyatlarni ochib beradi. Bunga muqobil nuqtai nazar, axloqning moliyaviy nazariya uchun unchalik ahamiyatli emasligi va moliya uning tegishli nazariyashtirish doirasini qanday belgilashi haqidagi masaladir.

Moliyaviy nazariyaga sodda yondashuv modellari moliya bozorlari yoki firmalarning moliyaviy mexanizmlari haqiqatini tavsiflashga qaratilgan. Ammo afsuski, ilmiy nazariya va haqiqat o'rtasidagi bog'liqlik kabi aniq emas. Umuman olganda, ilm - fan uchun o'z maqsadiga erishish imkoniyati juda ko'p muhokama qilingan Popper, Lakatos yoki T.Kuhnlarining nazariyalarida asosiy masala bo'lib qolmoqda.

So'nggi 50 yil ichida moliyaviy nazariya tomonidan erishilgan yutuqlarni va uning amaliyotga ta'siri darajasini hisobga olgan holda, mavjud paradigmani tubdan o'zgartirmaslikka chaqirish va axloqiy masalalarni asosiy nazariyadan alohida muhokama qilishga imkon berish amaliy pozitsiya bo'lishi mumkin. Biroq bu nuqtai nazarni avvalgidan ko'ra kamroq his qiladigan narsa, jahon moliyaviy hamjamiyat so'nggi bir necha yil davomida boshdan kechirayotgan chuqur inqirozdir.

Moliya bozorlarining haqiqiy tashkil etilishi, ushbu bozorlarda manfaatlar to'qnashuvini namoyish etuvchi guruhlarning mavjudligi, institutsional ravishda yanada chuqurroq tushunishga bo'lgan ehtiyojni inkor etmaslik zarur. Moliya sanoatining kelishuvlari va ayniqsa, moliya sohasidagi axloqiy masalalarda zarur bo'lgan nazariy ishlanmalar an'anaviy moliyaviy nazariyadan kelib chiqadimi yoki ular alohida fanni tashkil qiladimi, degan masalani o'ylab ko'rish kerak.

Agar ikkinchi vaziyat ustun bo'lsa, bir tomondan, texnik moliyani o'rganish va boshqa tomondan, kambag'al umumiy etikasi hali ham dolzarb bo'ladi. Bozorlar va

moliya institutlari, ijtimoiy tarmoqlar va kuch munosabatlarini tavsiflashga harakat qiladigan sotsiologiyaga yaqinroq bo'lgan yangi fan bo'yicha o'quv rejalariga ko'proq kurslarni kiritish, maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar:

1. Bachelier, L., 1900. *Théorie de la spéculation*, Paris, Gauthier-Villars.
- Fama, E. F., 1965. 'Random walks in stock market prices', *Financial Analyst Journal*, Sept.-Oct., pp.55- 65.
2. Giraud, P. N., 2001. *Le commerce des promesses. Petit traité de finance moderne*, Paris, Denoël.
3. Knorr Cetina, K. and A. Prada (ed. by), 2005. *The Sociology of Financial Markets*, Oxford, Oxford University Press.
4. Kuhn, T., 1983. *La structure des révolutions scientifiques*, Paris, Flammarion.
5. Markowitz, H., 1952. 'The Utility of Wealth', *Journal of Political Economy*, vol.60, pp.151-8.